

بررسی اشتراک اطلاعات در محیط های پویای اطلاعاتی

(قسمت اول)

آذین السادات شاهچراغی

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی

حامد احمدی نیا

کارشناس ارشد مدیریت گرایش مالی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

Hamed.ahmadinia@gmail.com

آغاز سخن

رشد روزافزون فناوری اطلاعات به توسعه شبکه گسترده جهانی انجامیده است چنان که با بسط زیر ساخت های ارتباطی و اطلاعاتی گسترش سازمان های خدمات دهنده مجازی را به دنبال داشته است. فضای مجازی در صحنه رقابت جهانی سبب افزایش تولید اطلاعات در سازمان ها شده است. نتیجه تولید اطلاعات در سازمان های مجازی، کاهش هزینه های سرمایه گذاری و زمان لازم برای به نتیجه

رسیدن محصولات جدید از یک سو و از سوی دیگر خلق مزیت های رقابتی جدید در فضای کسب و کار جهانی است. ایجاد چنین محیطی و گسترش حوزه های دسترسی کاربران، امکان استفاده غیر مجاز را هم افزایش می دهد، این امر، موجب افزایش نگرانی مدیران و طراحان شبکه ها در حفاظت از اطلاعات و برنامه های سازمان است. بررسی ایمنی سازمان مجازی از ابعاد، احراز هویت استفاده کننده و نحوه دسترسی به اطلاعات، همواره مورد توجه

قرار گرفته است. از نمونه تاثیر های سازمان مجازی، می توان به مدیریت روابط مشتریان اشاره داشت، به عنوان یک نمونه بارز تعامل سازمان و مشتری در محیط مجازی می باشد، لذا مدیریت روابط مشتریان در محیط الکترونیکی، نقش بسزایی در افزایش سطح روابط مشتری و سازمان مجازی دارد.

واژگان کلیدی: سازمان مجازی، ارتباطات ایمن تر

مقدمه

با توجه به گسترش سازمان خدمات دهنده مجازی، که در زمینه اشتراک اطلاعات در محیط پویای اطلاعاتی نظیر سازمان مجازی فعالیت دارند، اعتماد، از با اهمیت ترین موارد مورد نظر مشترکین است. منظور از اعتماد در یک اتحادیه کسب و کار عبارت از این است که: هر شرکت برای دستیابی به نتایجی در ورای آنچه از طریق دادوستد معمول قابل دستیابی است، بتواند به دیگری تکیه کند. این اعتماد در محیط زمانی برای استفاده کنندگان یا مشارکت کنندگان حادث می شود، که محیط فعالیت دارای ساختار نظام مند و دارای هدف گذاری مشخصی باشد، از جمله ساختارهای مورد نظر مشارکت کنندگان در محیط کسب و کار، ایمنی است و دو راهکار برای افزایش سطح ایمنی در سازمان های

مطرح است:

۱- مکانیسم های ایمنی

۲- بررسی مستمر

اما چگونه می توان به این مهم پی برد " مکانیسم های کنترلی و ایمنی در سازمان اعمال می شود؟ ". با گسترش ساختارهای گوناگون محیط های یکپارچه اطلاعاتی مانند پایگاه های اطلاعاتی شبکه های مجازی، شبکه های خصوصی، شبکه های گسترده و افزایش دامنه اشتراک اطلاعات در سازمان مجازی، نیاز به بررسی و حسابرسی بنا به درخواست متقاضیان احساس می شود. به صورتی که نقاط قوت و ضعف ایمنی و ساختارهای کنترلی را در اختیار آنها قرار دهد. با توجه به لزوم بررسی این محیط، شناخت از اولین مراحل برای بررسی و بازبینی است. شناخت از این محیط به بررسی کننده کمک می نماید که

رسیدگی های موثر و کارآمدتری را به عمل رساند. میزان بررسی های لازم برای هر محیط به میزان آشنایی با فعالیت ها، ساختار و سامانه های آن بستگی دارد. در این راستا در این مقاله پس از ارائه تعریف کوتاهی از سازمان مجازی، ساختارهای ایمنی و انواع آن را مورد بررسی قرار می دهیم و به این سوال که " به چه صورت می توان یک ارتباط مطمئن در محیط مجازی برقرار ساخت " پاسخ داده می شود و در بخش پایانی نحوه بررسی و ارتباط با مدیریت روابط مشتریان و اثری که ساختارهای مجازی اطلاعات در آن دارد، مورد بحث قرار گرفته است.

سازمان مجازی

سازمان مجازی، شبکه ای پویا از بخش ها، شرکت ها، موسسات و

حتی افراد مستقلی است که در قالب اشکال گوناگون فعالیت های کسب و کار گروهی، تحت یک نام مشخص که الزاماً نام واقعی هیچیک از اعضای شبکه نیست، به صورت موقت یا دائمی گرد هم آمده‌اند تا با تسهیم هزینه‌ها، قابلیت های محوری، ریسک‌ها و امکانات از فرصت های کسب و کار بر روی یک بستر فناوری اطلاعات، استفاده کنند.

سازمان مجازی دارای ویژگی های به شرح ذیل می باشد

۱- فضای سه بعدی

از نظر جغرافیایی در محیط های اطلاعاتی توزیع شده دایر می شود.

۲- موقتی (زودگذر): دارایی افق زمانی محدود به انجام فعالیت مشخص است

۳- فناوری: فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از پیش نیازها و عوامل اصلی ایجادکننده هماهنگی میان فعالیتها در طول زنجیره ارایه خدمات است. بسیاری این فناوری را مهمترین عامل موثر در شکل گیری سازمان مجازی ذکر کرده اند.

۴- غیر متمرکز است ولی از نظر فناوری بطور متمرکز عمل می کند.

(Robbins ۲۰۰۷)

۵- تمرکز فعالیت های سازمان مجازی پیرامون شایستگی های منحصر به فرد آن می باشد.

۶- انعطاف پذیر، پویا و سریعاً قابل انطباق است.

۷- سرمایه گذاری های آن بهینه بوده و هزینه های سربرابر آن حذف می شود.

۸- خلاق، پویا، سازگار و همراه با ساختاری مجازی مبتنی بر کار گروهی ده کنندگان را در محیط مجازی پاسخگو باشد، عبارت است از:

الف) ایجاد مکانیسم ایمنی چندگانه در محیط های مشارکتی: اغلب از اهمیت سرمایه گذاری در ایجاد ساختار ایمنی، به منظور ایجاد مکانیسمی که از طرف سازمان و مشترکین، ایمنی اطلاعات را تضمین کند،

بحث می شود.

ب) تدوین محدوده پویا و مورد اعتماد: به منظور اشتراک منابع در محدوده های مجازی، نیاز به برقراری روابط چند جانبه سازمانی بین استفاده کنندگان از اطلاعات و سازمان های ارایه دهنده منابع اطلاعاتی احساس می شود، این اعتماد باید بین اعضای سازمان نیز واقع گردد. زیرا موجب می شود که رفتارهای سوگیرانه کاهش یابد. برای اینکه روابط بین مشترکین در سازمان مجازی به صورت ایمن صورت گیرد، باید در سازمان اصلی (که تشکیل دهنده پایه و اساس هر سازمان است)، نحوه ایجاد یا برقراری یک ارتباط مشخص و تعریف شده باشد.

در راستای موارد مذکور، دو نوع سیاست ایمنی در سازمان های اصلی نیاز است:

الف) فناوری ایمنی که براساس چارچوب سازمان های مجازی طراحی شود، بصورتیکه پل های ارتباطی میان بخش های سازمان در محیط مجازی را مورد ارزیابی قرار دهد: لذا برنامه نویسان سازمان های ایمنی اطلاعات، به طور وسیع از نرم افزارهایی استفاده می کنند که علاوه بر در نظر گرفتن منافع متقابل، از سوء جریان ها و استفاده های یک طرفه نیز جلوگیری بنماید.

ب) ساختار ایمنی خاص: در جهت مسیریابی و حمایت از رابطه های سیستم های کاربردی، ساختار ایمنی خاصی که در چنین محیطی کاربرد داشته باشد، مورد نیاز است.

ساختار ایمنی در محیط های مجازی اطلاعات

از آنجایی که در سازمان های مجازی اطلاعاتی، به جمع آوری اطلاعات و اشتراک آنها پرداخته می شود. در نتیجه ایمنی چنین محدوده ای را باید از مهم ترین اجزای آن دانست. ایمنی چنین محیطی دارای اجزای فرعی مانند احراز هویت، اختیارات و نحوه دسترسی به اطلاعات است. ساختارهای ایمنی

اطلاعات دارای استانداردی مشخص و در عین حال دقیق برای سامانه های مجازی است. این ساختار عموماً بر دو موضوع تاکید دارند:

الف) به طور پیش فرض، بر برقراری ارتباطات بر مبنای مجوزهای متقابل و دو جانبه که از خطوط ایمن و مورد اعتماد طرفین، صورت گیرد، تاکید دارند. این امر نقش گواهینامه های ایمنی که تعیین کننده شرایط و ضوابط ارتباط است، مطرح میکند. ب) تدوین موافقتنامه دستیابی به اطلاعات در سازمان: ایجاد یک توافق ساده برای رسیدن به اهداف موضوع و استفاده از پروتکل های ایمنی نظیر زبان توضیحی خدمات وب و روابط چند جانبه خدمات وب که ارتباط بین واحدها در ایستگاه های کاری مختلف، متناسب با قواعد خاص هر سرویس و مبادله گر پیام، میسر می سازد، از جمله موارد مورد بحث در ساختار های ایمنی اطلاعات است. که در ذیل برخی از این مکانیسم ها تشریح می شود.

۱- زبان توضیحی خدمات وب (WSDL) بر مبنای زبان گزارشگری تجاری است، برای توضیح دادن خدمات وب استفاده می شود. خدماتی که به عنوان مجوز از نقاط پایانی شبکه یا پورت تعریف گردیده و فراهم کننده یک ساختار خاص برای رونوشت ها با توجه به هدف مربوطه است. این زبان، خلاصه ای از پیام های مرتبط و پیوسته در جهت ارتباط استفاده می کند، تا حداقل استاندارد ها برای استفاده از اطلاعات در شبکه مشخص شود.

۲- خطوط ارتباطی: خطوط ارتباطی بین مشترکین (در محدوده مشارکتی) باید همواره از نظر اعتبار، ایمنی و اطمینان از لحاظ برقراری ارتباط صحیح مورد بررسی قرار گیرد. چه بسا ارتباط بین این مشترکین در این محیط (با وجود امضا توافقنامه) غیر ایمن، غیر مجاز و به منظور سو استفاده از منابع در سازمان

باشد .

راهکارهای لازم جهت پشتیبانی از نظام تضمین ایمنی اطلاعات چه در داخل و چه در خارج سازمان هریک متکی به روش ها و نرم افزارهای خاصی است ، در سه مرحله قابل اعمال است . مرحله نخست ایمنی ، مرزی است که بیانگر ایمنی در سطح شبکه خواهد بود و استفاده از دیوارهای محافظ شبکه ، نرم افزارهای ایمنی، شبکه خصوصی مجازی و پشتیبانی را در بر می گیرد . مرحله دوم اثبات هویت کاربر است که شامل نام کاربر و کلمه عبور ، اجازه ورود به شبکه می شود . آخرین مرحله نیز اجازه دستیابی بر مبنای بررسی هویت کاربر را مورد توجه قرار می گیرد ، بطور

مثال می توان سرویس مجوز دسترسی به منابع مورد اشتراک و تایید کننده هایی نظیر X.509 نام برد که برخی از وظایف آنها ، بررسی و صدور مجوز دستیابی به منابع به صورت فردی یا گروهی و مشخص نمودن فهرست افراد سازمان ، سرپرستی کاربران و کنترل دستیابی مبتنی بر قواعد هر بخش از سازمان یا توافق های بین آنها است و بطور کلی فعالیت های کنترلی در سازمان مجازی مورد توجه قرار گرفته است.

همانطور که مطرح شد ، در جهت برقراری ارتباط های ایمن در چنین محیط هایی از سرویس مجوز دسترسی ، به منابع اشتراکی استفاده می شود . این سرویس موجب ایجاد یک نوع اعتماد بین دارندگان منابع در سازمان مجازی

می شود . همچنین محدودیت هایی در دسترسی به منابع برای بخش های مختلف ایجاد می کند . در این صورت خدمات ایمنی ، از قدرت و سرعت بیشتری برای برخورد با سوء استفاده های احتمالی در بین قسمت های مختلف برخوردار است . در نمایه های روبرو نحوه برقراری ارتباط بین استفاده کنندگان و منابع را در دو حالت عدم وجود سرویس مجوز اشتراک اطلاعات نمایشگر (۱) و در حالت وجود این سرویس نمایشگر (۲) مشاهده می نمایید . با توجه به موارد بحث شده سرویس مجوز اشتراک اطلاعات جهت رفع مشکلاتی چون مقیاس پذیری که نشاندهنده این امر است که قابل توسعه است و نیاز به طراحی مجدد در آینده نیست ، قابلیت انعطاف و قدرت توضیح و بیان شیوه خاص اداره سازمان ، اجرا نمودن توافق ها و رویه ها ، توجه به سلسه مراتب سازمان مجازی و یکسان نمودن رویه های و سلسه مراتب بخش هایی که در خواست پیوستن به سازمان مجازی را دارند . همچنین بررسی درخواست ها در زمان پاسخگویی به تقاضای استفاده کنندگان ، را نیز مورد توجه قرار می دهد ، می توان گفت این سرویس ، از نوع مدل های ضربتی است ، زیرا سازمان مجازی با در اختیار قرار دادن اطلاعات جمع آوری شده از سایر مشارکت کنندگان ، قصد تامین نیاز های

همواره مورد توجه سازمان هایی است که اطلاعات در آنها دارای نقش محوری و سرنوشت ساز دارد. سازمان ها و موسسات باید یک زیر ساخت مناسب اطلاعاتی برای خود ایجاد کنند و در جهت سازماندهی اطلاعات در سازمان خود به حرکتشان ادامه دهند. اگر می خواهیم ارائه دهنده اطلاعات در عصر حاضر باشیم، باید امکان استفاده از اطلاعات حیاتی را برای متقاضیان محلی و جهانی در سریع ترین زمان ممکن فراهم کنیم. اما سرعت در تولید و عرضه اطلاعات ارزشمند یکی از رموز موفقیت در سازمان ها، موسسات و جوامع علمی در عصر اطلاعات است. پس با سازماندهی اطلاعات باید با بهره گیری از سازمان های مجازی زمینه استفاده قانونمند و هدفمند از اطلاعات را برای دیگران فراهم نمود. مهم ترین مزیت سازمان های مجازی، اشتراک منابع سخت افزاری، نرم افزاری و دستیابی سریع و آسان به اطلاعات است. مجازی سازی سازمان راهبردی است که دارای سه بردار به هم وابسته و در عین حال متمایز است: تعامل با مشتری، مختصات دارایی (تامین منبع اطلاعات) و اهرم نفوذ دانش.

در ادامه بطور خاص تاثیر سازمان مجازی در مدیریت روابط مشتریان تشریح می شود. سازمان های مجازی بر سه حوزه، (۱) برنامه ریزی منابع بنگاه (۲) مدیریت روابط مشتریان (۳) خدمات وب تاثیر می گذارد. @

ادامه دارد.....

سایرین دارد و مسول تامین ایمنی و تبادل اطلاعات در سازمان است. استفاده کنندگان در زمان ورود به محیط باید به مدیران و اداره کنندگان سازمان های مختلف با رویه ها، سیاست ها و سلسه مراتب متفاوت سازمانی، رجوع نمایند و از طرف دیگر مدیران یا اداره کنندگان هر سازمان مجبورند که به تقاضای یک به یک استفاده کنندگان پاسخ دهند که به علت عدم وجود یک معیار و مقیاس مشترک، باعث سردرگمی استفاده کنندگان و حتی مدیران سازمان ها خواهد شد. این عدم شفافیت و نبود مقیاس مشترک برای ارزیابی و بررسی مجوزهای که توسط هر بخش به استفاده کننده برای دستیابی به منابع خویش می دهد، سبب عدم شناسای این مجوز برای بخش دیگر است، این سرویس به عنوان یک بخش میانجی، مجوز دسترسی به اطلاعات منابع اطلاعاتی را یکسان نموده و فقط این سرویس حق صدور مجوز و در اختیار قرار دادن آن را به استفاده کننده دارد. سپس استفاده کننده این مجوز را به عنوان معرف خویش در سازمان مجازی (برای احراز هویت) جهت دستیابی به منابع اطلاعاتی، به کار می گیرد. همچنین از این مجوز می توان برای بررسی تقاضای مجاز (شناسای متقاضی)، محل استفاده از منابع و روش دستیابی به آنها استفاده نمود، بنابراین می توان گفت این سرویس می تواند، فعالیت های کنترلی در سازمان های مجازی ایفا نماید.

با توجه به مباحث مطرح شده در بالا، می توان گفت سامانه بررسی مجوز، نسبت به محیط مجازی تطبیق پذیر است، زیرا براساس توافقنامه های بین مشترکین و نحوه ساماندهی دسترسی به اطلاعات در محیط مجازی با خواستگاه های متفاوت تشکیل شده است. بدین سبب به بررسی ارتباطات مجاز بین مشترکین، (آزمایش سطح ایمنی ارتباطات و میزان آن) می پردازد. با توجه به توانایی سرویس از لحاظ عملکرد در شرایط مختلف، به کارگیری آن را در محیط مجازی، حایز اهمیت است. در ادامه بعضی از ویژگی های محیط های اشتراک اطلاعات چون پردازش مشترک، اثر محیط های مجازی در حوزه های اقتصاد، مدیریت و فناوری اطلاعات، مورد بررسی قرار می دهیم.

تاثیر محیط های اشتراکی بر حوزه های اقتصاد، مدیریت و فناوری اطلاعات

اطلاعات در سازمان ها، موسسات و جوامع علمی حیاتی است. بنابراین دستیابی به اطلاعات و عرضه مناسب و سریع آن،